

LA DOCTRINA WIRACOCCHA

Y EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN EL EJÉRCITO DEL PERÚ

THE WIRACOCCHA DOCTRINE

AND THE DECISION-MAKING PROCESS IN THE PERUVIAN ARMY

El inicio de este artículo referencia el hecho histórico de uno de los más grandes comandantes militares, *Alejandro Magno*, en quien se visualiza la importancia del conocimiento dentro del proceso de toma de decisiones y la doctrina como suma de conocimientos.

Aristóteles, el gran filósofo, habría intentado siempre modelar y encauzar el poderoso y turbulento carácter de tan precoz y extraordinario discípulo. Plutarco lo revela en su obra "Vidas Paralelas" señalando que esas enseñanzas fueron de carácter moral (ethikón) y político (politikón), además de procurar su participación en lecciones secretas y más profundas, definidas por los filósofos como acroamáticas y epópticas, que no traspasaban el círculo de los iniciados y eran impartidas generalmente por vía oral

The beginning of this article refers to the historical fact of one of the greatest military commanders, Alexander the Great, who visualizes the importance of knowledge in the decision-making process and doctrine as the sum of knowledge.

Aristotle, the great philosopher, would have always tried to model and channel the powerful and turbulent character of such a precocious and extraordinary disciple. Plutarch reveals it in his work "Parallel Lives" pointing out that those teachings were of a moral (ethikón) and political (politikón) nature, besides procuring his participation in secret and deeper lessons, defined by philosophers as acroamatic and epoptic, which did not go beyond the circle of the initiated and

**Coronel de Caballería
Oscar Jorge Mogollón Sandoval**

Jefe de Apoyo Educativo del Ejército del Perú

**Colonel of Cavalry
Oscar Jorge Mogollón Sandoval**

Chief of Educational Support of the Peruvian Army

Durante su trayectoria militar, se ha desempeñado como jefe del Departamento de Producción de Doctrina en la Jefatura de Doctrina del Ejército en Chorrillos, Lima; Jefe del Departamento de Instrucción y Entrenamiento del Ejército en la Jefatura de Estado Mayor General del Ejército en San Borja, Lima; jefe del Departamento de Educación – Profesor en la Escuela de Caballería en Chorrillos, Lima, entre otros. Es coautor para la concepción y el diseño del proyecto Wiracocha, origen de la doctrina Wiracocha, nueva doctrina del Ejército del Perú.

During his military career, he has served as Head of the Doctrine Production Department at the Army Doctrine Headquarters in Chorrillos, Lima; Head of the Army Instruction and Training Department at the Army General Staff Headquarters in San Borja, Lima; Head of the Education Department - Teacher at the Cavalry School in Chorrillos, Lima, among others. He is co-author for the conception and design of the Wiracocha project, origin of the Wiracocha doctrine, new doctrine of the Peruvian Army.

(Gómez-Espelosín, 2019). Al parecer la formación del joven Alejandro radicaba más en la historia y literatura, por lo cual no es extraño que fuera un asiduo lector de Heródoto y Píndaro.

were generally imparted orally (Gómez-Espelosín, 2019). Apparently the training of the young Alexander was more in history and literature, so it is not strange that he was an assiduous reader of Herodotus and Pindar.

Aristóteles enseñando a Alejandro

Aristotle teaching Alexander

Figura 1

Figure 1

Fuente: ilustración de J. L. Gerome Ferris /
Source: illustration by J. L. Gerome Ferris

Coronel de Caballería

Víctor Manuel Pimentel Roque

Subdirector de Programación y Planeamiento
en la Dirección de Inversiones del Ejército

Cavalry Colonel

Víctor Manuel Pimentel Roque

*Deputy Director of Programming and Planning at
the Army Investment Directorate.*

El Coronel de Caballería dispone de las especialidades de Blindado e Inteligencia. Realizó el programa académico de Empleo de Grandes Unidades en el año 2009 y el programa académico de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en el año 2010. Desarrolló su jefatura de unidad en el Regimiento de Caballería Blindado Lanceros de Torata N.º 5 – Poechos en el año 2013. Es licenciado en Ciencias Militares, magister y doctor en Administración, magister en Desarrollo, Investigación e innovación tecnológica y en Planeamiento Estratégico para el Desarrollo.

The Cavalry Colonel has Armored and Intelligence specialties. He completed the academic program of Employment of Large Units in 2009 and the academic program of Joint Staff of the Armed Forces in 2010. He developed his unit command in the Armored Cavalry Regiment. Lanceros de Torata No. 5 - Poechos in 2013. He holds a bachelor's degree in Military Sciences, a master's degree and a doctorate in Administration, a master's degree in Development, Research and Technological Innovation and Strategic Planning for Development.

Hacia el 334 a.C. con tan sólo 20 años de edad, Alejandro Magno enfrentó su primera batalla en contra los persas en la batalla de Gránico, en la que salió victorioso durante este enfrentamiento librado al noroeste de la actual Turquía. En esa batalla, Alejandro se sobrepuso a la ostensible desventaja en que se hallaba, tomó decisiones adecuadas y oportunas, ya que mantuvo y retuvo la iniciativa explotando las ventajas

Around 334 B.C. with only 20 years old, Alexander the Great faced his first battle against the Persians in the battle of Granicus, in which he was victorious during this confrontation fought in the northwest of present-day Turkey. In that battle, Alexander overcame the ostensible disadvantage in which he found himself, made appropriate and timely decisions as he maintained and retained the initiative by exploiting the advantages obtained

obtenidas mediante la identificación de oportunidades en tiempo y espacio.

¿Pero, cómo un joven comandante logró el éxito? Es viable deducir a partir de la revisión bibliográfica, que Alejandro Magno instauró una cadena de comando para facilitar la toma de decisiones y por ello su juicio fue efectivo debido al conocimiento alcanzado por su formación académica.

Con este hecho histórico se busca relacionar el proceso de toma de decisiones con la doctrina. Si bien en los tiempos de Alejandro Magno, no existía doctrina propiamente dicha, por el contrario, solo se disponía de un conocimiento tácito que dio lugar al diseño de la *falanx macedónica* así como su forma de lucha, en la cual también existió el conocimiento formal registrado en los tratados de la antigüedad, obviamente este no estaba teorizado ni formalizado en publicaciones militares.

Como resultado, el proceso de producción de doctrina se basa en las lecciones aprendidas obtenidas de la experiencia operativa, que al sumar el factor tiempo, se convierte en historia y, por ello del estudio de la historia militar es probable producir y registrar doctrina.

Por ello, en el presente artículo se explorará la relación entre el proceso de toma de decisiones y la doctrina "Wiracocha" del Ejército del Perú a partir de la conceptualización de la teoría de la decisión, la construcción del conocimiento, el conocimiento como base de la doctrina, la relación entre la doctrina y las ciencias militares, y el proceso de toma de decisiones como componente del marco doctrinario.

Teoría de la decisión

El proceso de toma de decisiones se sustenta en la teoría de la decisión. "En términos formales, decidir o tomar una decisión es elegir de entre varias alternativas, la mejor, basados en la información con que se cuenta en ese momento" (Peñaloza-Palomeque, 2010). Por tanto, decidir es una actividad inherente a la conducta del ser humano, está presente en todo momento y se realiza de manera individual o grupal.

through the identification of opportunities in time and space.

However, how did a young commander achieve success? It is feasible to deduce from the bibliographic review that Alexander the Great established a chain of command to facilitate decision-making and therefore his judgment was effective due to the knowledge attained by his academic training.

This historical fact seeks to relate the decision-making process to doctrine. Although in the times of Alexander the Great there was no doctrine as such, on the contrary, there was only a tacit knowledge available that led to the design of the phalanx Macedonian as well as their way of fighting, in which there was also formal knowledge recorded in the treaties of antiquity, obviously this was neither theorized.

As a result, the process of doctrine production is based on lessons learned from operational experience, which, when adding the time factor, becomes history and therefore, from the study of military history it is likely to produce and record doctrine.

Therefore, this article will explore the relationship between the decision-making process and the "Wiracocha" doctrine of the Peruvian Army based on the conceptualization of decision theory, the construction of knowledge, knowledge as the basis of doctrine, the relationship between doctrine and military sciences and the decision-making process as a component of the doctrinal framework.

Decision Theory

The decision-making process is based on decision theory. "In formal terms, to decide or make a decision is to choose the best among several alternatives, based on the information available at that moment" (Peñaloza-Palomeque, 2010). Therefore, deciding is an activity inherent to

Esta requiere de información, por ejemplo, para realizar un movimiento de tropas, se requiere conocer las vías y medios disponibles, así como otros factores que reduzcan la incertidumbre y expongan ampliamente la situación existente. La falta de información genera incertidumbre, el rol del militar en el campo de batalla se caracteriza por la toma de decisiones en situaciones de alta incertidumbre.

Tomando como factor de discernimiento la información disponible, las decisiones se pueden clasificar en tres tipos (Peñaloza Palomeque, 2010, p. 3):

- Decisiones en condiciones de certeza
- Decisiones en condiciones de riesgo
- Decisiones en condiciones de incertidumbre

human behavior; it is present at all times and is performed individually or in groups.

It requires information, for example to make a troop movement, it is necessary to know the ways and means available, as well as other factors that reduce uncertainty and broadly expose the existing situation. The lack of information generates uncertainty; the role of the military in the battlefield is characterized by making decisions in situations of high uncertainty.

Taking the available information as a discernment factor, decisions can be classified into three types (Peñaloza Palomeque, 2010, p. 3):

- Decisions under conditions of certainty.
- Decisions under conditions of risk
- Decisions under conditions of uncertainty

Clasificación de las decisiones en base a la información como factor de discernimiento

Classification of decisions based on information as a discernment factor

Figura 2
Figure 2

Fuente: *Elaboración propia a partir de (Peñaloza Palomeque, 2010)*
Source: *Own elaboration based on (Peñaloza Palomeque, 2010)*

Las operaciones militares se enfrentan cada vez más a un entorno operacional que se caracteriza por la incertidumbre, complejidad y ambigüedad. El juicio profesional de los decisores, compuesto por la experiencia más los conocimientos, será relevante a la hora de decidir (Tello, 2017).

Military operations are increasingly facing an operational environment characterized by uncertainty, complexity and ambiguity. The professional judgment of decision makers composed of experience plus knowledge, will be relevant when deciding (Tello, 2017).

Componentes del juicio profesional

Components of professional judgment

Figura 3

Figure 3

Fuente: Elaboración propia a partir de (Tello, 2017)
Source: Own elaboration based on (Tello, 2017)

Es probable que las fuerzas militares en la actualidad se encuentren con condiciones de mayor ambigüedad e incertidumbre que en el pasado. **La doctrina debe ser capaz de hacer frente a esta variedad más amplia de amenazas.** Al hacerlo, toda fuerza militar estará preparada para responder a estos desafíos en toda la gama de operaciones posibles como parte de un equipo conjunto y combinado (Department of the Army 1996).

Military forces today are likely to encounter conditions of greater ambiguity and uncertainty than in the past. Doctrine must be able to cope with this wider variety of threats. In order to do so, every military force will be prepared to respond to these challenges in the full range of operations possible as part of a joint and combined team (Department of the Army 1996).

Los Ejércitos deberán continuar desarrollando tecnología para enfrentar los desafíos futuros y enfatizar sobre la necesidad de integrarla en formaciones capaces, comandadas por líderes innovadores que se sientan cómodos operando en condiciones de ambigüedad e incertidumbre. Para maximizar el potencial de los desarrollos, es necesario evolucionar y adaptarse adecuadamente teniendo como base los cambios, las capacidades de las amenazas y el ambiente operacional (TRADOC, 2009).

Armies must continue to develop technology to meet future challenges and emphasize the need to integrate it into capable formations, commanded by innovative leaders who are comfortable operating in conditions of ambiguity and uncertainty. To maximize the potential of developments it is necessary to evolve and adapt appropriately based on changes, threat capabilities and the operational environment (TRADOC, 2009).

Esa tecnología también debe estar incorporada a la generación de conocimiento, para la toma de decisiones y

This technology must also be incorporated into the generation of knowledge for decision-making and

contar con una base teórica sustentada en la doctrina de tal manera que sea ejecutada por los líderes en los diferentes escalones de combate. En ese sentido, "el líder efectivo brinda una dirección inequívoca y una guía para la acción. Tiene una clara visión de lo que debe hacerse, lo que es necesario para desarrollar la tarea impuesta y cómo llevarla a cabo" (Morán, 2010).

El ejercicio del liderazgo se basa en la identificación con los valores institucionales, el dominio de ciertas habilidades profesionales y la posesión de ciertas cualidades personales que incluyen integridad, ejemplo, conocimiento de fortalezas y debilidades específicas, capacidad para enfrentar la incertidumbre, asumir riesgos, y predisposición hacia la toma de decisiones sobre todo innovadoras (État-major des armées - Ministère des Armées, 2019).

El Ejército del Perú al igual que todo Ejército, depende del proceso de toma de decisiones tanto en operaciones como en acciones militares para la obtención de la victoria y el éxito, siendo eso parte del marco doctrinario donde su ejecución reposa en los líderes.

En el marco de la doctrina Wiracocha, al igual que la Doctrina Militar del Ejército Nacional de Colombia, la función militar se relaciona directamente con el proceso de las operaciones y acciones militares, dentro del cual el proceso de toma de decisiones se desarrolla en la primera etapa del planeamiento.

have a theoretical basis supported by doctrine in such a way that it is executed by leaders in the different echelons of combat. In this sense, "the effective leader provides unequivocal direction and guidance for action. He has a clear vision of what must be done, what is necessary to develop the task imposed and how to carry it out" (Morán, 2010).

The exercise of leadership is based on the identification with institutional values, the mastery of certain professional skills and the possession of certain personal qualities that include integrity, example, knowledge of specific strengths and weaknesses, ability to face uncertainty, take risks and predisposition towards decision making especially innovative ones (État-major des armées - Ministère des Armées, 2019).

The Peruvian Army, like any other army, depends on the decision-making process in operations and military actions to obtain the best possible victory and success, being that part of the doctrinal framework where its execution rests on the leaders.

Within the framework of the Wiracocha doctrine, as well as the Military Doctrine of the Colombian National Army, the military function is directly related to the process of military operations and actions, within which the decision-making process is developed in the first stage of planning.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Tello, 2017)
Source: Own elaboration based on (CEDOE (Army Doctrine Center), 2016).

El ejercicio de la profesión militar tiene una mayor dificultad en la toma de decisiones, que, al ser relacionada con otras profesiones o actividades diferenciadas de situaciones de conflicto, reconoce el factor *conocimiento disponible*, donde el entendimiento o comprensión de la situación y del ambiente operacional requiere de una suma de informaciones encaminadas a estructurar el conocimiento necesario para que el comandante decida. En esa virtud, la falta de conocimiento genera incertidumbre y el proceso de obtención de información y decisión es susceptible de extenderse en el tiempo haciendo probable que la amenaza sea superior y gane la iniciativa.

Construcción del conocimiento

Varios conceptos sobre la construcción del conocimiento se pueden visualizar a partir de sus definiciones, entre ellas:

1. "El conocimiento es la racionalización de la información obtenida del mundo circundante derivado de la experiencia, la búsqueda y la reflexión" (Lovera, 2009).
2. El conocimiento puede definirse como "creencia verdadera justificada" (Torres-Briones & Rojas-Davila, 2017) (Torres Briones & Rojas Davila, 2017).

The exercise of the military profession has a greater difficulty in decision making, which, when related to other professions or activities differentiated from conflict situations, recognizes the available knowledge factor, where the understanding or comprehension of the situation and the operational environment requires a sum of information aimed at structuring the necessary knowledge for the commander to decide. By virtue of this, the lack of knowledge generates uncertainty and the process of obtaining information and decision is likely to be extended in time, making it probable that the threat is superior and wins the initiative.

Knowledge construction

Several concepts about knowledge construction can be visualized from their definitions, among them:

1. Knowledge is the rationalization of information obtained from the surrounding world derived from experience, search and reflection" (Lovera, 2009).
2. Knowledge can be defined as "justified true belief" (Torres-Briones & Rojas-Davila, 2017) (Torres Briones & Rojas Davila, 2017).

3. La fuente del conocimiento se construye a partir de los datos sensoriales (experiencia) y la relación con el pensar, es decir el "ver" (Lugo-Morin, 2010).
4. El conocimiento es creado inicialmente por los individuos dentro de las organizaciones y el mismo se convierte en conocimiento organizacional (Torres-Briones y Rojas-Davila, 2017).
5. El proceso de creación de conocimiento, que resulta en la integración de saberes de los miembros de la organización con la finalidad de innovar. "Los nuevos conocimientos pasan a formar parte de las competencias dinámicas, como valor agregado de la organización lo que le permite sobresalir y mantenerse en el tope" (Lovera, 2009).

Ahora bien, si el conocimiento puede ser creado en la organización teniendo como base el aporte de saberes de sus miembros, entonces si al relacionarlo con la generación de conocimiento en los Ejércitos, se puede afirmar que este proceso ha servido para establecer un constructo de saberes basado en las experiencias del pasado, al cual se denomina doctrina.

De ahí que la Jefatura de Doctrina del Ejército del Perú indique que, la actualización del marco doctrinario depende del proceso de producción de doctrina, el cual comprende la creación o actualización de una publicación militar, desde su formulación hasta su aprobación oficial, buscando satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios y debe servir a las unidades o dependencias existentes en la organización o que se encuentren en proceso de creación. Resulta fundamental que sea realista; es decir, corresponder a los medios con que cuenta la fuerza operativa o de los que se encuentran en proceso de adquisición, así mismo ser consecuente con las amenazas y probables áreas de aplicación (JDOCE, 2013).

3. The source of knowledge is built from sensory data (experience) and the relationship with thinking, i.e. "seeing" (Lugo-Morin, 2010).
4. Knowledge is initially created by individuals within organizations and the same becomes organizational knowledge (Torres-Briones and Rojas-Davila, 2017).
5. The process of knowledge creation, which results in the integration of knowledge of the members of the organization with the purpose of innovation. "New knowledge becomes part of the dynamic competencies, as an added value of the organization, which allows it to stand out and stay at the top" (Lovera, 2009).

Now, if knowledge can be created in the organization based on the contribution of knowledge of its members, and then if we relate it to the generation of knowledge in the Armies, we can affirm that this process has served to establish a construct of knowledge based on past experiences, which is called doctrine.

The Chief of Doctrine of the Peruvian Army indicates that the updating of the doctrinal framework depends on the doctrine production process, which includes the creation or updating of a military publication, from its formulation to its official approval, seeking to satisfy the needs and requirements of the users and must serve the existing units or dependencies of the organization or those that are in the process of being created. It is essential that it be realistic, i.e., correspond to the means available to the operational force or those in the process of acquisition, as well as being consistent with the threats and probable areas of application (JDOCE, 2013).

La producción de la doctrina militar

The production of military doctrine

Figura 5

Figure 5

Fuente: Elaboración propia
Source: Own elaboration

El conocimiento como base de la doctrina

"La mayor parte del conocimiento es creado en las organizaciones y transmitido de generación en generación, es decir, es preservado por las organizaciones" (Farfán-Buitagro & Garzón-Castrillón, 2006).

La doctrina es un cuerpo de conocimiento y pensamiento que proporciona dirección y ayuda a la comprensión. La definición construida por las Fuerzas Armadas Canadienses contempla que son "los principios fundamentales por los cuales las Fuerzas Militares guían sus acciones en apoyo de los objetivos. Es autoritaria, pero requiere juicio en la aplicación" (Canadian Forces Experimentation Centre, 2009). Ese concepto abarca la sabiduría establecida en las áreas de resolución de problemas, **toma de decisiones y planificación**, y a veces se define simplemente como "lo que se enseña".

Knowledge as the basis of doctrine

"Most of the knowledge is created in organizations and transmitted from generation to generation, that is, it is preserved by organizations" (Farfán-Buitagro & Garzón-Castrillón, 2006).

Doctrine is a body of knowledge and thought that provides direction and aids understanding. The definition constructed by the Canadian Armed Forces contemplates that it is "the fundamental principles by which the Military Forces guide their actions in support of objectives. It is authoritative, but requires judgment in application" (Canadian Forces Experimentation Centre, 2009). This concept encompasses established wisdom in the areas of problem solving, decision making and planning and is sometimes defined simply as "what is taught".

Mapa conceptual del término "doctrina"

Conceptual map of the term "doctrine"

Figura 6

Figure 6

Fuente: Elaboración propia a partir de (Canadian Forces Experimentation Centre, 2009)
Source: Own elaboration based on (Canadian Forces Experimentation Centre, 2009)

En suma, la doctrina es una colección de mejores prácticas, la cual proporciona un *manual de instrucciones* para organizar, estructurar, ofrecer un marco, principios y herramientas para la acción, así como claves para la interoperabilidad; y, su objetivo principal es asegurar a las fuerzas una comprensión común de las cuestiones operativas.

Además, es intrínsecamente dinámica en el sentido de que está en constante evolución teniendo en cuenta, por ejemplo, las lecciones aprendidas de experiencias pasadas, pero también apuntando a tener listas a las Fuerzas Armadas para el primer día de la próxima operación (CICDE, 2014).

Generalmente, la doctrina representa el resumen de opiniones claras sobre un tema específico. En el ámbito militar expresa un sistema de fundamentos y principios que dirigen las actividades de las Fuerzas Armadas en la ejecución de sus tareas operacionales militares (Doctrine Centre, 2004).

Doctrine is a collection of best practices, which provides an instruction manual to organize, structure, provide a framework, principles and tools for action, as well as keys to interoperability and its main objective is to ensure forces a common understanding of operational issues.

Moreover, it is inherently dynamic in the sense that it is constantly evolving taking into account, for example, lessons learned from past experiences, but also aiming to have the Armed Forces ready for the first day of the next operation (CIC-DE, 2014).

Generally, doctrine represents the summary of clear opinions on a specific subject. In the military field, it expresses a system of fundamentals and principles that direct the activities of the Armed Forces in the execution of their military operational tasks (Doctrine Centre, 2004).

En ese mismo sentido, "La doctrina militar es dinámica y cambiante: se basa en las lecciones aprendidas de las operaciones y el entrenamiento, la amenaza mutante, los cambios en la estructura de la Fuerza, la tecnología y los valores sociales" (Ejército Nacional de Colombia, 2017, prólogo).

Además, el propósito principal de la doctrina militar es proporcionar a las Fuerzas Armadas orientación para la realización de operaciones (New Zealand Defence Force, 2017).

La doctrina y las ciencias militares

Como primera premisa es necesario argüir que la Doctrina Militar Terrestre debe actualizarse permanentemente de acuerdo con la evolución de la naturaleza de los conflictos, resultantes de los cambios en la sociedad y la evolución tecnológica. Nuevos tipos de amenazas han ganado importancia, requiriendo que los Estados sean capaces de combatir el terrorismo; la protección de la sociedad contra las armas de destrucción masiva; la participación en misiones de mantenimiento de la paz y/o de ejecución bajo los auspicios de órganos internacionales; la ayuda a la población en caso de catástrofes relacionadas con la naturaleza; y el control de la población o recursos escasos (energía, agua o alimentos) (CENDOC, 2019).

En segundo lugar, para el Ejército Nacional de Colombia, la *doctrina militar* está constituida por:

Los principios fundamentales con sus correspondientes tácticas, técnicas, procedimientos y términos y símbolos empleados para la conducción de las operaciones y mediante los cuales el ejército de combate y los elementos del ejército generador de fuerza, que apoyan directamente las operaciones, guían sus acciones en cumplimiento de los objetivos nacionales. Es autoritativa, pero requiere juicio en su aplicación (Ejército Nacional de Colombia, 2017, [1-12]).

In the same sense, "Military doctrine is dynamic and changing: it is based on lessons learned from operations and training, the mutating threat, changes in force structure, technology and societal values" (Colombian National Army, 2017, foreword).

In addition, the primary purpose of military doctrine is to provide the Armed Forces with guidance for the conduct of operations (New Zealand Defence Force, 2017).

Doctrine and military sciences

As a first premise, it is necessary to argue that the Land Military Doctrine must be permanently updated according to the evolution of the nature of conflicts, resulting from changes in society and technological evolution. New types of threats have gained importance, requiring States to be able to combat terrorism; protection of society against weapons of mass destruction; participation in peacekeeping and/or enforcement missions under the auspices of international bodies; assistance to the population in case of nature-related disasters and control of population or scarce resources (energy, water or food) (CENDOC, 2019).

Secondly, for the Colombian National Army, military doctrine is constituted by:

The fundamental principles with their corresponding tactics, techniques, procedures and terms and symbols used for the conduct of operations and by which the combat army and force-generating army elements, which directly support operations, guide their actions in compliance with national objectives. It is authoritative, but requires judgment in its application (Ejército Nacional de Colombia, 2017, [1-12]).

Fuente: Elaboración a partir del Ejército Nacional de Colombia (2017)
Source: Own elaboration based on (Canadian Forces Experimentation Centre, 2009)

Etimológicamente, la doctrina es **lo que se enseña**; y, en el campo de las ciencias y las artes, puede definirse como el complejo de cogniciones o principios orgánicamente elaborados y dispuestos, considerados como un objeto de estudio o como una norma a nivel teórico y práctico.

Como todas las disciplinas científicas o humanísticas, el arte militar (o arte de la guerra) también se basa en un corpus de enseñanzas necesarias para la estandarización y difusión del conocimiento dentro de las organizaciones que lo practican. Por lo tanto, la Doctrina Militar se define como el conjunto de principios fundamentales que guían las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas para el logro de objetivos. Tiene un carácter autoritario, pero su aplicación requiere juicio (Stato Maggiore Dell'Esercito, 2019).

En concordancia, las ciencias militares son un cúmulo de disciplinas aplicadas, como muchas ciencias contemporáneas en desarrollo, gestadas en la postguerra que se encuentran íntimamente relacionadas con el

Etymologically, doctrine is what is taught; and in the field of sciences and arts it can be defined as the complex of organically elaborated and arranged cognitions or principles, considered as an object of study or as a norm at a theoretical and practical level.

Like all scientific or humanistic disciplines, the military art (or art of war) is also based on a corpus of teachings necessary for the standardization and dissemination of knowledge within the organizations that practice it. Therefore, Military Doctrine is defined as the set of fundamental principles that guide the actions carried out by the Armed Forces for the achievement of objectives. It has an authoritative character, but its application requires judgment (Stato Maggiore Dell'Esercito, 2019).

Accordingly, military sciences are an accumulation of applied disciplines, like many contemporary sciences in development, developed in the

concepto de ciencias orientadas por objetivos o ciencias de gestión (administración militar, investigación operativa, teoría de sistemas, teoría de la decisión, planeación estratégica, etc.), en lo que respecta a solución de problemas de la realidad castrense (Suárez-Pineda, 2005).

Así, los temas de la ciencia militar son la guerra y los asuntos vinculados a la organización militar como un todo. Pero, los objetos de estudio dentro de esta son mucho más específicos, por cuanto se debe ocupar de objetos que no pueden ser abordados desde otras disciplinas o conocimientos: las características del conflicto armado, los métodos para preparar y conducir la guerra (doctrina) en los niveles estratégico, operacional y táctico, la composición, la organización y la provisión de equipamiento militar a los soldados, el comando, la organización y el control de las fuerzas en tiempos de paz y guerra, el entrenamiento y el adoctrinamiento militar y la historia militar, entre otros (Prince, 2008).

Desde esa perspectiva, la doctrina es la base teórica de las ciencias militares, aunque en la actualidad estas deben entenderse como parte de las ciencias sociales y a la vez, debido a la complejidad del ambiente operacional actual y futuro, estas son transdisciplinarias. También, la doctrina es *lo que se enseña*, es decir que está representada por los saberes que se deben considerar en todos los programas académicos de las escuelas del Ejército y es la columna vertebral de la profesión militar.

Por su parte, la toma de decisiones basada en el planeamiento es parte de las funciones administrativas en toda organización y se relaciona con la función de dirección, es decir, el líder de toda organización participa en el planeamiento y en el proceso que le facilitará tomar decisiones. "Una de las principales funciones de los directivos en la empresa es la planificación, entendida como el proceso de toma de decisiones con el que es posible alcanzar los objetivos previamente planteados" (Canós-Darós et al., 2012, p. 2).

post-war period, which are closely related to the concept of objective-oriented sciences or management sciences (military administration, operational research, systems theory, decision theory, strategic planning, etc.), with respect to the solution of problems of military reality (Suárez-Pineda, 2005).

Thus, the subjects of military science are war and matters related to military organization as a whole. However, the objects of study within military science are much more specific, since it must deal with objects that cannot be addressed from other disciplines or knowledge: the characteristics of armed conflict, the methods for preparing and conducting war (doctrine) at the strategic, operational and tactical levels, the composition, organization and provision of military equipment to soldiers, the command, organization and control of forces in times of peace and war, military training and indoctrination and military history, among others (Prince, 2008).

From this perspective, doctrine is the theoretical basis of military sciences, although nowadays these must be understood as part of the social sciences and at the same time, due to the complexity of the current and future operational environment, they are transdisciplinary. In addition, doctrine is what is taught, that is, it is represented by the knowledge that must be considered in all academic programs of Army schools and is the backbone of the military profession.

In turn, decision making based on planning is part of the administrative functions in any organization and is related to the management function, i.e., the leader of any organization participates in the planning and in the process that will facilitate decision making. "One of the main functions of managers in the company is planning, understood as the decision-making process with which it is possible to achieve the previously set objectives" (Canós-Darós et al., 2012, p. 2).

Entonces, es preciso entender que la formación de líderes (proceso educativo) debe basarse en la enseñanza de la doctrina, la cual tendrá como uno de sus componentes la metodología más adecuada para el desarrollo eficaz del proceso de toma de decisiones. Solo así se puede contar con líderes capaces de adaptarse a ambientes complejos y cambiantes en el futuro.

Por las anteriores consideraciones, el Ejército del Perú al igual que el Ejército Nacional de Colombia inicia su proceso de toma de decisiones *analizando la situación* con el propósito de obtener un entendimiento común de la situación y del ambiente operacional (JDOCE, ME 1-13 Operaciones, 2015), prosiguiendo con el proceso propiamente dicho dividido en etapas secuenciales y lógicas que permite generar opciones mediante el empleo de herramientas e instrumentos.

La Doctrina Wiracocha

Se constituye como el nuevo marco doctrinario del Ejército del Perú, representa el conjunto de conocimientos que se adhieren a los saberes desarrollados en base a las lecciones aprendidas y la producción del conocimiento e incorpora principios y fundamentos validados dentro de una nueva forma de combate y enfoque adecuados para enfrentar los retos y desafíos del ambiente operacional futuro.

Therefore, it is necessary to understand that the formation of leaders (educational process) must be based on the teaching of doctrine, which will have as one of its components the most appropriate methodology for the effective development of the decision-making process. This is the only way to have leaders capable of adapting to complex and changing environments in the future.

Due to the above considerations, the Peruvian Army as well as the Colombian National Army starts its decision making process by analyzing the situation with the purpose of obtaining a common understanding of the situation and the operational environment (JDOCE, ME 1-13 Operations, 2015), continuing with the process itself divided into sequential and logical stages that allow generating options through the use of tools and instruments.

The Wiracocha Doctrine

It is constituted as the new doctrinal framework of the Peruvian Army; it represents the set of knowledge that adheres to the knowledge developed based on lessons learned and the production of knowledge and incorporates principles

Es así como el concepto operacional del Ejército del Perú lo constituye la sincronización de capacidades para desarrollar operaciones y acciones militares en el marco de los roles estratégicos impuestos por el estado peruano.

Para tal efecto, la doctrina Wiracocha incorpora nuevos conceptos con base al desarrollo asociado a las funciones de combate (conceptos funcionales) y produce conocimiento relacionado con el desarrollo de operaciones y acciones militares, que utilicen la tecnología para aprovechar los aportes de los líderes en todos los escalones de comando, especialmente en las tareas esenciales de la misión y las tareas de soporte.

Adicionalmente, integra saberes significativos a las ciencias militares de la fuerza terrestre, los cuales se comportan como uno de los componentes del proceso educativo en todas las escuelas (formación, especialización, capacitación y perfeccionamiento) del Ejército del Perú, procurando que los futuros oficiales desarrollen capacidades y destrezas con nuevos perfiles que los provean de herramientas para participar en el proceso de toma de decisiones en todos los niveles de planeamiento.

El Proceso de toma de decisiones como componente del marco doctrinario

La toma de decisiones es una competencia prescriptiva y consustancial para cualquier autoridad, que consiste en elegir una opción entre varias y su concreción en acciones a desarrollar. Esta elección se basa principalmente en el objetivo del escalón superior; en la información disponible; en la intuición, basada en la formación y la experiencia; y en la personalidad del comandante, elemento esencial y distintivo. También está condicionada por el tiempo y la oportunidad.

Para que la decisión sea efectiva y produzca el efecto deseado, debe tomarse en el momento adecuado, teniendo en cuenta que debe ser transmitida, entendida y ejecutada de manera oportuna por los subordinados.

and fundamentals validated within a new form of combat and adequate approach to face the challenges of the future operational environment.

Thus, the operational concept of the Peruvian Army is the synchronization of capabilities to develop military operations and actions within the framework of the strategic roles imposed by the Peruvian state.

To this effect, the Wiracocha doctrine incorporates new concepts based on the development associated with combat functions (functional concepts) and produces knowledge related to the development of military operations and actions, which use technology to take advantage of the contributions of leaders at all levels of command, especially in the essential tasks of the mission and support tasks.

Additionally, it integrates significant knowledge to the military sciences of the land force, which is one of the components of the educational process in all schools (education, specialization, training and improvement) of the Peruvian Army, ensuring that future officers develop capabilities and skills with new profiles that provide them with tools to participate in the decision-making process at all levels of planning.

The decision-making process as a component of the doctrinal framework

Decision-making is a prescriptive and consubstantial competence for any authority, which consists of choosing one option among several and its concretization in actions to be developed. This choice is mainly based on the objective of the higher echelon; on the available information; on intuition, based on training and experience; and on the commander's personality, an essential and distinctive element. It is also conditioned by time and opportunity.

Es así como para facilitar el proceso de toma de decisiones, la autoridad que ejerce el mando puede tener a su disposición órganos cuya función es reducir la incertidumbre, desarrollar opciones y transformar las decisiones en órdenes.

Independientemente de que esta autoridad cuente o no con estos órganos, podrá utilizar otras fuentes internas o externas, formales e informales, con conocimientos, experiencia o habilidades que entorpezcan el aspecto integral del ciclo de toma de decisiones (État-major des armées - Ministère des Armées, 2019).

Las ciencias militares comprenden el estudio de las teorías, conceptos y métodos que tratan de la organización, empleo y comportamiento de las fuerzas militares, junto con el estudio de la guerra y el empleo de los medios militares durante la generación, desarrollo y evolución de un conflicto, incluyendo las actividades relacionadas con la prevención de la guerra y articulación de la paz. Su aplicación —materializada por medio de la estrategia, la doctrina y el planeamiento— refleja la tendencia de convertirse más en ciencia que en arte, a través de metodologías doctrinales que buscan sintetizar la toma de decisiones mediante los procesos sistemáticos (Ejército Nacional de Colombia, 2017, [1-2]).

For the decision to be effective and produce the desired effect, it must be made at the right time, taking into account that it must be transmitted, understood and executed in a timely manner by subordinates. Thus, in order to facilitate the decision-making process, the commanding authority may have at its disposal bodies whose function is to reduce uncertainty, develop options and transform decisions into orders.

Whether or not this authority has these bodies, it may use other internal or external sources, formal and informal, with knowledge, experience or skills that hinder the integral aspect of the decision-making cycle (État-major des armées - Ministère des Armées, 2019).

Military sciences comprise the study of theories, concepts and methods dealing with the organization, employment and behavior of military forces, together with the study of war and the use of military means during the generation, development and evolution of a conflict, including activities related to the prevention of war and the articulation of peace. Its application -materialized through strategy, doctrine and planning, reflects the tendency to become more of a science than an art, through doctrinal methodologies that seek to synthesize decision-making through systematic processes (Ejército Nacional de Colombia, 2017, [1-2]).

Relación de las Ciencias Militares, la doctrina y la metodología para la toma de decisiones

Relationship of Military Sciences, doctrine and methodology for decision-making

Figura 8
Figure 8

Fuente: Elaboración a partir del Ejército Nacional de Colombia (2017)
Source: Own elaboration based on (Canadian Forces Experimentation Centre, 2009)

Conclusiones

Alejandro Magno, como comandante en el campo de batalla, poseía un liderazgo inspirador, que transmitía confianza basada en esa construcción de saberes recopilado en tratados que le permitió conocer mejor a los persas y por el cual sus decisiones fueron las adecuadas al momento del enfrentamiento.

La doctrina es una suma de conocimientos actualizados y validados, que sirven de guía para el empleo de la fuerza y se sustenta en la teoría de creación de conocimiento, para lo cual requiere del estudio de las lecciones aprendidas y de la historia militar.

La doctrina depende del proceso de construcción del conocimiento (producción de doctrina) el cual se transforma en tácito o explícito, es decir, de las lecciones aprendidas (experiencia operativa) y las enseñanzas de la historia militar que se convierten en principios y fundamentos necesarios para la conducción de la fuerza.

Los profesionales militares se caracterizan por tomar decisiones bajo presión en ambientes operacionales complejos y cambiantes y el proceso de toma de decisiones es un componente de todo marco doctrinario,

Conclusions

Alexander the Great, as a commander in the battlefield, possessed an inspiring leadership, which transmitted confidence, based on that construction of knowledge compiled in treatises that allowed him to know the Persians better and by which his decisions were the right ones now of the confrontation.

Doctrine is a sum of updated and validated knowledge, which serves as a guide for the use of force and is based on the theory of knowledge creation, for which it requires the study of lessons learned and military history.

Doctrine depends on the process of knowledge construction (doctrine production) which becomes tacit or explicit, that is, on lessons learned (operational experience) and the teachings of military history that become principles and foundations necessary for the conduct of the force.

Military professionals are characterized by making decisions under pressure in complex and changing operational environments and the

el cual se desprende de la teoría de la decisión y de las funciones administrativas que cumple todo líder en una organización.

De ahí que, la Doctrina Wiracocha provee la metodología, herramientas e instrumentos que los líderes, en todos los escalones, requieren para la toma de decisiones, sin embargo, la instrucción, entrenamiento y experiencia son factores primordiales para alcanzar las competencias necesarias para todos los integrantes del Ejército del Perú.

decision-making process is a component of any doctrinal framework, which is derived from decision theory and the administrative functions that every leader in an organization fulfills.

Hence, the Wiracocha Doctrine provides the methodology, tools and instruments that leaders, at all levels, require for decision making; however, instruction, training and experience are essential factors to achieve the necessary competencies for all members of the Peruvian Army.

Referencias / References

Canadian Forces Experimentation Centre. B-GJ-005-000/FP-001 CFJP 01 – Canadian Military Doctrine. Department of National Defence, 2009.

Canós-Darós, L., C. Pons-Morera, M. Valero Herrera, y J. P. Mahuet. Toma de decisiones en la empresa: proceso y clasificación, 2012.

CENDOC, Centro de Doctrina. EB20-MF-10.102 Doctrina Militar Terrestre (2nd ed.). Ejército de Brasil, 2019.

CICDE, Centre interarmées de concepts de doctrines et d'ex[1]périmentations. JD-01 Doctrine for the Employment of the French Armed Forces. Vol. 1. Forces armées françaises, 2014.

Department of the Army. FM 100-6 Information Operations. US ARMY, 1996.

Doctrine Centre. Doctrine of the Armed Forces of the Czech Republic. Training and Doctrine Directorate, 2004.

Ejército Nacional de Colombia. Manual fundamental del Ejército MFE 1-01 Doctrina. Bogotá: Ejército Nacional, 2017.

État-major des armées - Ministère des Armées. PDC-01(A) Doctrines D'Emploi des Forces Armées. España: Ministerio de Defensa - España, 2019.

Farfán-Buitrago, D. Y., y M. A. Garzón-Castrillón. La gestión del conocimiento. Documentos de Investigación n.º 29, 2006.

Gómez-Espelosín, F. J. Aristóteles, Alejandro y la "politeía" griega. Revista de Historia Antigua 37, n.º 2, 343-362, 2019.

JDOCE, Jefatura de Doctrina del Ejército. ME 1-13 Operaciones. Ejército del Perú, 2015.

—. RE 35-1 Sistema de doctrina. Ejército del Perú, 2013.

Lovera, M. I. La organización creadora de conocimiento: una perspectiva teórica. *Omnia*, 15, n.º 2, 178-193, 2009.

Lugo-Morin, D. R. La construcción del conocimiento: algunas reflexiones. *Límite* 5, n.º 21, 59-75, 2010.

Morán, B Leyton. El liderazgo militar. *Revista de Marina* 3, n.º 99, 257-261, 2010.

New Zealand Defence Force. NZDDP-D New Zealand Defence Doctrine, 2017.

Peñaloza-Palomeque, M. Teoría de las Decisiones. *Perspectivas*, enero-junio, 227-240, 2010.

Prince, S. Los fundamentos de las ciencias militares. *Revista Política y Estrategia*, n.º 111, 14-28, 2008.

Stato Maggiore Dell'Esercito. PDE-1 La Dottrina Dell'Esercito. *Esercito Italiano*, 2019.

Suárez-Pineda, J. A. ¿Qué son las Ciencias Militares? *Revista Científica José María Córdova* 3, n.º 3, 45-48, 2005.

Tello, A. Pensar en la incertidumbre. *Visión Conjunta* 9, n.º 16, 36-41, 2017.

Torres-Briones, C. L., y R. S. Rojas-Dávila. La gestión del conocimiento basado en la Teoría de Nonaka y Takeuchi. *INNOVA Research Journal* 2, n.º 4, 30-37, 2017.

TRADOC, U.S. Army Training and Doctrine Command. Tradoc Pam 525-3-1 The Army Capstone Concept, Operational Adaptability: Operating Under Conditions of Uncertainty and Complexity in an Era of Persistent Conflict. US ARMY, 2009.